

ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA ADOTADA NOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO DA REDE FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A ÁREA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

FÁBIO ROBERTO IZEPPE¹; ALEQUEXANDRE GALVEZ ANDRADE²

¹(IFSP - Campus São Carlos, Brasil) ²(IFSP - Campus São Roque, Brasil)

DOI: [10.5281/zenodo.3574173](https://doi.org/10.5281/zenodo.3574173)

Resumo: No Brasil, o ensino médio integrado é composto pela articulação entre a educação profissional com o ensino médio, modalidade prevista pelo Decreto nº 5.154/2004 e incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pela Lei nº 11.741, de 2008 com objetivo de garantir aos estudantes, em um único currículo, o direito à formação profissional, sem que esta substitua a formação geral. o objetivo desta pesquisa é de analisar se o público alvo das bibliografias adotadas para o ensino da gestão da produção e operações são voltadas ao perfil de jovens estudantes do ensino médio integrado em administração. Foram utilizados dados dos cursos de ensino médio integrado do IFSP em administração localizados nas cidades de São Roque, Jacareí, Birigui e Sorocaba. Foi possível observar nas referências analisadas a falta de uma relação com o ensino médio integrado ou ensino técnico. Fica evidente a necessidade do fortalecimento da produção bibliográfica da área de gestão da produção e operações voltadas para o perfil do ensino técnico integrado, políticas públicas podem ser estruturadas para fortalecer este tipo de publicação, uma vez que o ensino técnico vem sendo tratado como modalidade importante dentro das agendas públicas de ensino.

Palavras-Chave: Ensino Médio Integrado; Ensino Técnico; Gestão da Produção e Operações

Abstract: In Brazil, integrated high school is composed of the articulation between vocational and high school education, practiced by Decree No. 5,154 / 2004 and included in the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB), Law No. 11,741, 2008 with aim to guarantee students the right to vocational training in a single curriculum without replacing general training. The aim of this research is to analyze the target audience of the bibliographies adopted for production management teaching and operations are focused on the profile of young high school students integrated in administration. Data from the IFSP integrated high school courses in resource management in the cities of São Roque, Jacarei, Birigui and Sorocaba were used. It was possible to observe in the reference analyzed the lack of a relationship with integrated high school or technical education. The need to strengthen the bibliographic production of production management area and operations focused on the profile of integrated technical education is evident. Public policies can be structured to strengthen this type of publication since technical education is used as an important method within of public education agendas.

Keywords: Integrated High School; Technical education; Production and Operations Management

1 INTRODUÇÃO

Durante muitos anos houve um conflito em torno do papel da escola, de formar para a cidadania ou para o trabalho produtivo. Atualmente, os cursos de ensino médio integrados atendem uma demanda oferecendo a formação básica e técnica simultaneamente. Trata-se de uma modalidade de ensino que possibilita aos alunos cursarem disciplinas da base nacional comum em conjunto com outras que são específicas da formação profissional em diversas áreas de conhecimento (RAMOS, 2005; BRASIL, 2004).

No Brasil, até o ano de 2004 eram ofertadas duas modalidades distintas de ensino, um destinado a preparar o educando apenas para acesso ao nível superior de ensino e outro destinava-se a uma formação de caráter técnico-profissional, unindo a educação básica ao modelo de preparação para atender ao mercado de trabalho. Após esse período, surgiu o ensino médio integrado composto pela articulação entre a educação profissional com o ensino médio, modalidade prevista pelo Decreto nº 5.154/2004 e incluído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pela Lei nº 11.741, de 2008 com objetivo de garantir aos estudantes, em um único currículo, o direito à formação profissional, sem que esta substitua a formação geral (BRASIL, 2004; BRASIL, 2008; SILVA, 2018).

A nível do ensino público federal, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tornaram-se referência no desenvolvimento dos cursos técnicos integrados destinando 50% das vagas para os cursos técnicos e, no mínimo, 20% das vagas para os cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de Ciências e da Matemática (IFSP, 2019).

Apesar de existir uma literatura consolidada sobre o ensino da ciência, há a necessidade de ampliação das pesquisas em campos de didáticas específicas, especialmente para a área de ensino da gestão da produção voltadas para o ensino médio integrado. Em uma pesquisa realizada na base de dados Scielo (em outubro de 2019), com os termos relacionados com ensino e gestão da produção, não foram encontrados estudos que abordem a integração entre ensino de ciências e didática na área de gestão da produção e operações, fato este que corrobora para o problema apresentado a seguir.

As bibliografias utilizadas para o ensino da gestão da produção e operações no contexto do ensino médio integrado atende ao objetivo de garantir coerência entre o apoio teórico adotado e o perfil de jovens estudantes?

Baseado na problemática apresentada, podemos definir que o objetivo desta pesquisa é de analisar se o público alvo das bibliografias adotadas para o ensino da gestão da produção e

operações são voltadas ao perfil de jovens estudantes do ensino médio integrado em administração.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No estado de São Paulo, o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) possui trinta e sete campi, dos quais, dez ofertam quatorze cursos técnicos em administração, sendo dez cursos na modalidade concomitantes/subsequentes e quatro cursos na modalidade de ensino médio integrado, modalidade esta que será objeto de estudo deste projeto de pesquisa (IFSP, 2019).

Neste cenário, para a efetivação da proposta dos cursos integrados, é necessário construir um currículo que possibilite uma aprendizagem uniforme em cursos cuja formação básica do ensino médio deve estar associada à formação técnica, pois nesse modelo formativo não é aceitável uma educação unitária que se articule em prol exclusivo do trabalho ou da formação para o nível de ensino seguinte (SANTOS et al., 2019).

Para os cursos técnicos integrados em administração, faz-se necessário um eixo voltado para a área de gestão da produção e operações, que originário da área de engenharia de produção, modalidade recente se comparada às demais modalidades de engenharia, originada há mais de um século por meio da racionalização econômica aplicada nos sistemas de produção, e regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (OLIVEIRA et al., 2010; FLEURY, 2008).

A pesquisa conduzida por Bego et al. (2019) aponta que as práticas de planejamento dos professores se configuram como atividades burocráticas e se limitam ao sequenciamento do conteúdo conceitual. Fato este, que reduz a atividade docente a de um administrador de livros didáticos que acabam considerando estes como mais importantes no processo de ensino, sem o planejamento consciente do seu trabalho em função da realidade da sua escola e dos seus alunos. Este aspecto reforça o fato que referências bibliográficas se tornam fundamentais para o processo de condução e didática de unidades de ensino.

De acordo com Longarezi e Franco (2016), o docente organiza o ensino de modo a oferecer aos estudantes as condições, as ferramentas e os instrumentos necessários para que eles possam desenvolver o próprio pensamento teórico, pela via da formação de conceitos e de ações mentais. Essa organização didática é oriunda do conjunto de formação e desenvolvimento profissional do professor.

Comumente, constam nos editais de contratações de professores para a área de administração e gestão, o profissional de engenharia de produção. De acordo com a Resolução CNE/CES 11/2002, que define a formação do engenheiro e tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício, as seguintes competências e habilidades:

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; Atuar em equipes multidisciplinares; Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia e Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Ainda, em relação ao engenheiro de produção, competem a esse profissional o desempenho das atividades referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos (CONFEA, 2005).

Podemos observar que a legislação que define o perfil do profissional não considera itens relacionados com o ensino e suas técnicas, bem como didática. Diante da necessidade da indústria por um engenheiro com o perfil de gestor, Oliveira & Pinto (2006) apresentam um conjunto de competências, habilidades e atitudes deste profissional, nelas da mesma forma que a legislação, não são destacadas necessidades de formação didática bem como voltadas para técnicas de ensino.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa pode ser categorizada como um estudo exploratório onde a coleta e análise de dados envolve tanto dados quantitativos como qualitativos, ou seja, um método misto onde ambos se complementam.

O universo amostral é composto pelas ementas da área de gestão da produção e operações dos cursos técnicos integrados em administração do IFSP localizados nas cidades de São Roque, Jacareí, Birigui e Sorocaba selecionadas pelos critérios de: Ser instituição de ensino

técnico federal; localizada no estado de São Paulo por questões de facilidade no acesso; Ofertar curso técnico em administração; O curso precisa ser ofertado na modalidade de ensino médio integrado; e Desconsiderar os cursos da modalidade concomitante subsequente pelo fato de possuir acesso a um público diferente do ensino médio integrado.

A coleta de dados foi executada durante o mês de outubro de 2019 com os Projeto Pedagógicos de Curso (PPC), vigente, desconsiderando versões anteriores bem como possíveis processos de revisão que estejam em andamento. Pelo fato do universo amostral ser reduzido a 4 cursos ofertados, serão consideradas referências bibliográficas relevantes aquelas que minimamente se repetem em mais de um curso tanto na bibliografia básica como complementar. Como a oferta dos cursos é voltada para o arranjo produtivo local, algumas referências podem ser inseridas para atender a alguma especificidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para este projeto de pesquisa foram utilizados dados dos cursos de ensino médio integrado do IFSP em administração localizados nas cidades de São Roque, Jacareí, Birigui e Sorocaba, foram descartados os cursos técnicos concomitantes/subsequentes, pois neles, além de alunos de ensino médio, também são aceitos alunos que já concluíram esta modalidade diversificando o perfil do público atendido.

Para análise amostral das principais referências bibliográficas utilizadas nas ementas das disciplinas da área de gestão da produção e operações, dos cursos de ensino médio integrado em administração, foram considerados apenas livros que aparecem em dois ou mais cursos, tanto na bibliografia básica como a complementar. Nota-se que, os quatro cursos avaliados utilizam livros tradicionais de cursos de graduação e pós-graduação em engenharia de produção e administração.

Baseadas na análise amostral das ementas, o quadro 01 apresenta o público alvo de cada uma das referências bibliográficas, bem como a quantidade de ementas que adotaram esta base referencial.

Referência	Quantidade de Ementas	Descrição do Público Alvo
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. gestão da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009	4	“Este livro tem como objetivo fornecer uma introdução à matéria a todos os estudiosos das atividades da gestão da produção como alunos dos cursos de graduação em administração, alunos de cursos de MBA e alunos de pós-graduação”
MOREIRA, Daniel Augusto. gestão da produção e operações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, c2008	3	"Dado o amplo espectro de estudantes que tínhamos em vista - alunos de administração de empresas, engenharia, economia, contabilidade e também alunos de pós-graduação, visto que cada grupo irá se interessar por aspectos diferenciados da APO"
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando Piero. gestão da produção. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015	3	“Atender aos estudantes de disciplinas como gestão da produção, administração das operações, organização da produção e organização industrial, normalmente incluída nos programas dos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, economia e engenharia de produção”
KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e operações. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009	2	"Estas características fazem com que gestão da produção e operações seja ideal para professores e estudantes dos cursos de engenharia da produção e administração, bem como essencial para a estante dos profissionais da área"

Quadro 01: Bibliografia das disciplinas de gestão da produção em cursos integrados do IFSP. Fonte: O Autor (2019)

Foi possível observar nas quatro referências analisadas a falta de uma relação com o ensino médio integrado ou ensino técnico. O público dos cursos de graduação e pós-graduação são diferentes do público do ensino médio integrado, tanto em idade, entre 15 e 17 anos para o integrado e maiores de 18 para os de graduação, como em experiência profissional, muitos deles nunca tiveram contato com empresas, dificultando a correlação do conteúdo teórico apresentado em sala com sua aplicação prática.

Na pesquisa realizada por Bego et al. (2019) onde foram constatadas que as práticas de planejamento dos professores se configuram como atividades burocráticas onde a atividade docente acaba se limitando a de um administrador de livros didáticos que acabam considerando estes como mais importantes no processo de ensino, este fato aliado ao fato que as referências bibliográficas não são voltadas para o público do ensino médio integrado pode vir a prejudicar o ensino da área de gestão da produção e operações para este público.

Devemos considerar que é tarefa do professor modelar sua atividade de acordo com o perfil e necessidades de seus discentes, porém, este aspecto fica sob responsabilidade do professor já que é possível que o apoio teórico não contribua para esta finalidade.

Apesar de ser necessário uma pesquisa complementar sobre o perfil dos profissionais que lecionam as disciplinas da área de gestão da produção e operações para os cursos médio integrados em administração, no apoio teórico para esta pesquisa foi possível constatar ainda que o perfil da formação do engenheiro de produção, uma das áreas habilitadas pelos concursos de contratação destes profissionais, não considera itens relacionados com o ensino e suas técnicas, bem como didática, fato este que aliado a necessidade de um apoio teórico complementar pode corroborar possíveis vulnerabilidades na formação dos discentes.

5 CONCLUSÃO

Da perspectiva pedagogia, é importante formar pessoas independentes, para que estas sejam agentes de mudança de sua própria realidade e, portanto, os professores devem ser formados em habilidades específicas, para que possam concretizar esta necessidade. O fato das referências utilizadas não serem focadas no perfil do público do ensino médio integrado aliado ao perfil do profissional de engenharia de produção não ser alinhado pedagogicamente com questões relacionadas ao ensino e a didática, somado as, podem corroborar por possíveis vulnerabilidades na formação destes agentes de mudança.

Fica evidente a necessidade do fortalecimento da produção bibliográfica da área de gestão da produção e operações voltadas para o perfil do ensino técnico integrado, políticas públicas podem ser estruturadas para fortalecer este tipo de publicação uma vez que o ensino técnico vem sendo tratado como modalidade importante dentro das agendas públicas de ensino.

O uso de metodologias de ensino que estimulem o professor a refletir sobre as formas como deveria levar aos alunos o conhecimento da área de gestão da produção e operações, bem como, procedimentos para melhorar ou potencializar ações em sala de aula, se faz necessário, e este pode ser considerado em estudos futuros juntamente com a avaliação do perfil dos profissionais que lecionam nesta área de formação, uma vez que não foram considerados aspectos relacionados a pós-graduação destes profissionais, que podem contemplar áreas não abordadas na graduação.

Também poderiam ser considerados em estudos futuros a percepção dos alunos sobre a relação teórica com a prática para a área de gestão da produção e operações para ensino técnico integrado além do envolvimento de outras modalidades como cursos técnicos concomitantes e subsequentes.

Pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas enfatizam a necessidade de reformulação da formação de professores. Espera-se que, com os resultados desta pesquisa incentivem a publicação de referências voltadas para o ensino médio integrado e que a continuidade desta pesquisa, com a realização das propostas de estudos futuros, seja de grande contribuição na formação de professores da área de gestão da produção e operações.

6 REFERÊNCIAS

BEGO, A. M.; ALVES, M.; GIORDAN, Ma. O planejamento de sequências didáticas de química fundamentadas no Modelo Topológico de Ensino: potencialidades do Processo EAR (Elaboração, Aplicação e Reelaboração) para a formação inicial de professores. **Ciênc. educ. (Bauru)**, v. 25, n. 3, p. 625-645, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio**: documento base. Brasília: MEC, 2007.

BRASIL. **Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004**. Brasília: Presidência da República, 2004.

BRASIL. **Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008**: altera dispositivos da Lei nº 9.394/96. Brasília: Presidência da República, 2008.

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. **Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005**. Brasília, DF: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2005.

FLEURY, A. *Introdução à Engenharia de Produção*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

IFSP, Ministério da Educação. **Relatório de Gestão do exercício de 2018**, São Paulo, 2019 disponível em:

https://www.ifsp.edu.br/images/prd/relatoriogestao/Relatrio_de_gesto2018_site.pdf

KRAJEWSKI, L. J.; RITZMAN, L. P.; MALHOTRA, M. K. **Administração de produção e operações**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

LONGAREZI, A. M.; FRANCO, P. L. J. A formação-desenvolvimento do pensamento teórico na perspectiva histórico-cultural da atividade no ensino de matemática. **Revista Educativa**, Goiânia, v. 19, n. 2, p. 526-561, 2016

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **gestão da produção**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MOREIRA, D. A. **gestão da produção e operações**. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

OLIVEIRA, V. F., PINTO, D. P. Educação em Engenharia como área do conhecimento. In *Anais do 34º Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia*. Juiz de Fora, 2006.

OLIVEIRA, V., VIEIRA, M., Jr., CUNHA, G. *Trajatória e estado da arte da formação em engenharia, arquitetura e agronomia Arquitetura e Agronomia*. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010.

SANTOS, F. P.; NUNES, C. M. F.; VIANA, M. C. V. A Busca de um Currículo Interdisciplinar e Contextualizado para Ensino Técnico Integrado ao Médio. **Bolema**, Rio Claro, v. 31, n. 57, p. 517-536, Apr. 2017.

SANTOS, L. L. de C. P.; OLIVEIRA, D. A. A intensificação do trabalho docente e a emergência de nova divisão técnica do trabalho na escola. **InterMeio**: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campo Grande, MS, v. 15, n. 29, p. 32-45, jan./jun. 2009.

SILVA, K. N. P.; RAMOS, M. O Ensino Médio Integrado No Contexto da Avaliação Por Resultados. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 39, n. 144, p. 567-583, 2018.

SLACK, N; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **gestão da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.